

ПОЛИТЭКОНОМЫ О ПОЛИТЭКОНОМАХ

УДК: 330.821

DOI: 10.5281/zenodo.17206232 <https://zenodo.org/record/17206232>

ОБЩИНА И НАУКА: ИСТОКИ ВЗГЛЯДОВ СОЛТАНА САФАРБИЕВИЧА ДЗАРАСОВА

Дзарасов Руслан Солтанович¹

Доктор экономических наук, профессор кафедры политической экономии и истории экономической науки РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия, (dzarasovr@gmail.com), (ORCID: 0000-0003-0447-0352)

Ключевые слова: *крестьянская община, политическая экономия, цаголовская школа, постклассический синтез*

Для цитирования: Дзарасов Р.С. Община и наука: истоки взглядов Солтана Сафарбиевича Дзарасова // Вопросы политической экономии. 2025. № 3(43). С. 81-95.

COMMUNITY AND SCIENCE: THE ORIGINS OF THE VIEWS OF SOLTAN SAFARBIEVICH DZARASOV

Ruslan S. Dzarasov

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Political Economy and History of Economics at the G.V. Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia, (dzarasovr@gmail.com), (ORCID: 0000-0003-0447-0352)

Keywords: *peasant commune, Political Economy, Tsagolov school, Postclassical synthesis*

For citation: Dzarasov R.S. Community and science: the origins of the views of Soltan Safarbievich Dzarasov. Problems in Political Economy. 2025;3(43):81-95.

JEL codes: B31

Одним из любимых историков Солтана Сафарбиевича был выдающийся английский исследователь России, профессор Кембриджского университета Эдвард Карр, автор четырнадцатитомного труда «История большевистской революции». В своих интересных очерках «Что такое история?», Карр написал такие слова: «Фрейд, усиливая выводы Маркса, побудил историка задуматься над самим собой и собственным положением в истории, над мотивами, возможно скрытыми, которые предопределили выбор темы и периода его исследования, а также осуществляемый им отбор фактов и их интерпретацию; национальный и социальный бэкграунд, повлиявшие на его угол зрения; концепцию будущего, очертившую его

¹ © Дзарасов Р.С., 2025

понимание прошлого. После работ Маркса и Фрейда для историка непростительно воображать себя обособленным индивидом, возвышающимся над обществом и историей» (Carr, 1961). Отец считал, что если заменить в этой цитате слова «история» и «историк» на слова «экономика» и «экономист», то утверждение останется совершенно верным, его вполне можно будет отнести и к нашему профессиональному сообществу. Можно применить эти принципы и к объяснению взглядов самого Солтана Сафарбиевича.

В предгорье Кавказа

В последние годы жизни он часто возвращался в воспоминаниях ко временам своего детства, проведенного в селении Чикола, расположенного в живописном предгории Дигорского ущелья Северной Осетии. Согласно семейному преданию Дзарасовы переселились в Дигорское ущелье из Сванетии в 18 веке, спасаясь от кровной мести. Они обосновались в горном селении Дзинага, в котором до сих пор сохранились остатки каменной кладки, от возведенных ими когда-то домов. В середине 19 века, после вхождения Осетии в состав России, царские власти организовали переселение части горского населения на плоскость, чтобы уменьшить перенаселенность ущелья. Так появилась Чикола. В переводе с ногайского это название означает «Три холма». На месте села ранее располагался стан кочевников-ногайцев. Село располагается на фоне гор, покрытых ледниками и вечными снегами. Маленький Солтан Сафарбиевич часто рассматривал их. Он думал о том, сколько поколений людей сменилось в Дигорском ущелье, сколько здесь прошло завоеваний и разных народов, а горный пейзаж за эти тысячи лет никак не изменился. Горы представляли собой нечто постоянное, неизменное в вечном течении времени. Уже переехав в Москву, отец первые годы нет-нет да взглянет на горизонт в поисках седых великанов, но их не было. Взгляд упирался в ломанную линию городских зданий, и укол грусти чувствовался где-то в сердце.

Детство отца пришлось на 1930-е – первую половину 1940-х годов. Это было трагическое время для нашей страны и особенно для нашего крестьянства. Коллективизация, голод, репрессии, наконец, самая кровопролитная война в нашей истории взяли тяжкую дань с нашего народа. Не стала исключением и Чикола. Сельчане оказались глубоко втянуты в водоворот этого лихолетья. В старости, с высоты прожитых лет оценивая сельское общество своего детства, отец приходил к выводу, что оно, будучи малограмотным, все же было очень гуманным и добрым, характеризовалось взаимной помощью и поддержкой. Это был ушедший уже в историю мир крестьянской общины. Две главные ипостаси его члена – это труженик и воин. В первом качестве он должен был обеспечивать ее, во второй – защищать. Яркие примеры и того, и другого отец видел в своем детстве не раз.

Отец появился на свет в обычной крестьянской семье 15 октября 1927 года. В заброшенном под самые горы мусульманском селе никто не вел точного учета дат рождения. Не делали этого и в семьях. Поэтому отец долгое время не знал точную дату своего рождения. Старшие сказали ему просто: «Ты родился, когда ломали кукурузу». Это значит – осенью. Хорошо уже то, что хотя бы год запомнили точно. Еще помнили, что мальчик родился в пятницу, поскольку этот день считался у мусульман благоприятным. Но на счастье отца, всего через пару дней после его появления на свет к нам приезжал родственник, который точно помнил дату своего

визита. (На следующий день он уезжал в Москву учиться.) Ближайшая к этому дню пятница и позволила установить день рождения. Родители отца – Сафарби (1894–1960) и Хулимат (умерла в 1932 г.) – были простыми крестьянами. Сохранились их фотографии. На карточке, видимо 1920-х годов, дед выглядит не старым еще, статным горцем в национальной одежде и отделанным серебром кинжалом. Он был грамотным. В детстве его отдали на некоторое время на воспитание в казацкую семью, где он и изучил русский язык. Однако до конца жизни, как вспоминал отец, Сафарби говорил по-русски на казацком говоре. С упомянутым кинжалом, оставшемся от предков, связана одна трагическая история. Вместе с остальным семейным серебром его отдали нашему соседу в голодном 1932 году, когда тот поехал в Ростов, чтобы обменять ценные вещи на хлеб. Однако в поезде соседа убили и обокрали. Преступников не нашли. Так мы лишились семейного серебра и не получили хлеба. Тем не менее самый тяжелый период голода смогли пережить. Спасла корова, дававшая молоко. Вся семья целыми днями собирала любой корм, любой клочок засохшей травы для единственной кормилицы. Однако недоедание ослабило организм матери маленького Солтана. Когда голод уже заканчивался она заболела и умерла. Отцу было в это время всего пять лет.

То как драма истории разыгрывалась в его родном селе, отец наблюдал воочию, и она врезалась в его память многими яркими эпизодами. Он как-то сказал, что население Чиколы во времена его детства – около 12 тысяч человек – было сопоставимо с числом граждан (членов полиса) в древнегреческих Афинах. И среди чиколинцев было много не менее ярких и талантливых людей, чем древние афиняне. «Просто Афины были центром мировой истории, – объяснил отец, – а Чикола находилась на ее периферии. А так среди односельчан были и прекрасные ораторы, и потенциально выдающиеся государственные деятели, военные и организаторы хозяйства. Просто арена их деятельности была ограниченной». Отец полагал, что величие в истории – вещь относительная. Оно зависит не только от способностей людей, но и от возможностей, которые им выпали. А времена, на которые пришлось ранние годы отца, были суровые.

Солтан Сафарбиевич смутно помнил коллективизацию. Нашего коня тогда забрали в колхоз, в котором Сафарби – мой дед – стал работать конюхом. Он особенно заботился о бывшем нашем коне. Остался в его памяти и голод, когда люди опухали, и после голода не стало его мамы. Запомнился и тридцать седьмой год. В период самых интенсивных арестов в огороде построили шалаш, в котором ночевал Сафарби. Если бы за ним пришли, то маленький Солтан Сафарбиевич (ему тогда было десять лет) должен был незаметно выскользнуть из дома и предупредить своего отца. Тот, прихватив заранее приготовленную котомку с вещами и кучкой сухарей, ушел бы огородами на колхозный стан. Он находился в горах, и туда в те времена еще не было проложено дороги. А было известно, что оперотряд НКВД, проводивший аресты, ездил только туда, куда можно было добраться на машине². К счастью, наш дом эта беда миновала. Вспоминал Солтан Сафарбиевич и обыски, и реквизиции. Ему было лет пять, когда у нас изъяли небольшой урожай кукурузы, считая его не сданными государству «излишками». В старости он говорил, что прикрывает глаза и слышит шорох, с которым спелые початки сыпались на землю

² Разумеется, если бы кто-то из находившихся на колхозном стане, понадобился особо, то туда поехали бы и на лошадях. Но простые колхозники в число важных арестантов не входили.

из небольшого хранилища³. Помнил и своих сверстников, товарищей по детским играм, семьи которых, не отличавшиеся от нашей, вдруг объявили «кулаками», и сослали кого в Сибирь, а кого в Среднюю Азию. Одним словом, память хранила много тяжелых событий из нашей советской жизни.

Школа

Но все же главное место в его детских воспоминаниях занимала школа. До установления советской власти ни электричества, ни водопровода, ни больницы, ни учебных заведений, ни, хотя бы, скромной библиотеки в Чиколе не было. Помещение средней школы № 1 открыли в 1928 году. Это было самое шикарное здание в селе – кирпичное, двухэтажное, покрытое железной крышей, с высокими потолками и огромными окнами. На фоне крестьянских мазанок с земляными полами оно казалось маленькому Солтану Сафарбиевичу чем-то вроде Версальского дворца. В старости он с большой теплотой вспоминал своих школьных учителей. Они принадлежали к первому поколению чиколинцев, получивших высшее образование. На свою работу учителя смотрели как на особое служение, свою жизненную миссию, состоявшую в том, чтобы привнести в жизнь села плоды просвещения, открыть крестьянским детям путь к новой жизни.

Надо сказать, что этот мотив – отношение к образованию как к сакральному процессу – был характерен для крестьянской среды того времени. К образованности относились как к обладанию каким-то сакральным знанием. Солтан Сафарбиевич рассказывал, как его бабушка радовалась, когда Фатима – младшая сестра, учившаяся в школе – читала какую-нибудь книгу. «Если бы я могла прочитать хотя бы вот этот маленький кусочек», – бывало, мечтала она и показывала пальцами несколько строк текста. – «Но, бабушка! – смеялась Фатима. – Если бы ты могла прочесть этот абзац, то ты могла бы прочесть и всю книгу!» – «Нет, – возражала бабушка, – куда мне всю книгу. Если бы хотя бы вот этот маленький кусочек». Вообще, в жизни села наблюдался сложный парадокс. С одной стороны, была бедность, никто не ел досыта. Как сказано выше, никто не был защищен от произвола. С другой – была огромная вера в будущее, которую связывали именно с образованием.

Отец вспоминал с каким трогательным вниманием к нуждам школы относился председатель райисполкома Хасцаев Амурхан. Это был незаурядный и суровый человек сложной судьбы. Он выдвинулся в годы Гражданской войны, когда железной рукой привел местный отряд красных партизан к победе через голод, холод, тиф и тяжелые кровопролитные бои. Так же неуклонно и безжалостно он осуществлял все решения партии, включая коллективизацию и раскулачивание. И этот суровый человек, сам неграмотный, заботливо пекся о школе, учителях и учениках. Отец вспоминал живописную сцену, когда однажды председатель райисполкома пришел в класс посреди урока.

– Ну, как занимаются ребята? – поинтересовался он у учителя.

– Многие опять не выполнили домашнее задание, – ответил тот. – Поругайте их.

Председатель сделал удивленный вид, как будто это было совершенно невозможно:

– Что это Вы такое говорите? Как же я могу их ругать? Это же выдающиеся люди! – Далее он пошел между рядов класса и начал давать характеристики учени-

³ Кукуруза хранилась, подвешенной на балку в сарае, чтобы до нее не могли добраться крысы.

кам, многих из которых знал по именам. – Вот это же будущий нарком, а тот – будущий маршал, директор завода, народный артист и т.д. Правда, для девочек у него было только две должности: учительницы и врача. Но это были две самые авторитетные профессии на селе, поэтому они были польщены не меньше, чем ребята.

– Вот какие это люди, – заключил председатель после щедрой раздачи детям должностей и званий. – А Вы говорите «поругать». Я никак не могу ругать таких людей. – Далее он сказал о своей неграмотности, связанной с тем, что не имел возможности учиться. (Как отмечалось выше, до революции в селе не было даже начальной школы или медресе). Он напомнил ребятам о том, что они – первое поколение чиколинцев, которое получает полноценное образование. Говорил, что в ответ от них ожидается, что они построят в нашей стране новую жизнь, счастливую для простых людей. Но это могут сделать только люди образованные, обладающие всеми знаниями, которые раньше были доступны лишь богатым. Речь эта, которая может показаться современному читателю наивной, была, я бы сказал, педагогически очень искусной. Она была обращена к детям, как к взрослым, и произнесена с такой степенью искренности и веры, что оставила глубокое впечатление. И уже уходя, суровый старый партизан задержался в дверях и как бы между прочим заметил:

– А уроки все-таки надо учить. Нехорошо получится, если наши наркомы да маршалы будут писать с ошибками.

И среди значительной части молодежи вся эта атмосфера высоких ожиданий вызвала большой образовательный подъем, и отношение к учебе, как к сакральному действию. Отец вспоминал старшекласников, один из которых несколько вечеров подряд с большим актерским мастерством читал наизусть поэму Евгений Онегин, а другой – писал стихи на немецком языке. Старшие свято верили, что детям достанется лучшая доля, а младшие – что им предстоит яркая, удивительная жизнь, и пропуск в нее – знания.

Старший друг

Находясь в научной командировке в Великобритании, Солтан Сафарбиевич очень интересовался английской системой образования. Он был очень изумлен, когда узнал, что в дорогих частных школах, подобных Итону и Регби, в которых обучались отпрыски английской аристократии, царила настоящая «дедовщина». Старшие по возрасту ученики подчиняли себе младших, били их за непослушание и заставляли обслуживать себя. Отец говорил, что в его школе, которая находилась отнюдь не в центре просвещенной Европы, и в которой учились дети простых крестьян, была совсем другая обстановка. Старшекласники опекали младших и помогали в учебе. Случаев, чтобы кого-нибудь систематически травили и унижали более сильные ученики, он не мог припомнить. В этом, конечно, проявлялись ценности и воспитание крестьянского общества. Хотя среди горцев, как и среди всех людей, были разные персонажи, но авторитетным становился тот, кто почитал старших и заботился о младших. Эти отношения, сегодня, к сожалению, уходящие в прошлое, были тогда еще сильно укоренены в сознании людей и определяли школьную жизнь.

У Солтана Сафарбиевича был в школе старший друг, оказавший на него большое влияние. Это был выходец из обычной, небогатой крестьянской семьи Дзадза-

ев Хущин. Он был старше на шесть лет. В детстве – это огромная разница в возрасте. Когда отца перевели из начальной школы (до четвертого класса) в среднюю, где они и познакомились, Хущин был уже старшеклассником. Это был совершенно незаурядный ученик. Он хорошо успевал по всем предметам, но особую склонность проявлял к русскому языку и литературе. Он писал школьные сочинения без единой ошибки. Большим событием в культурной жизни не только школы, но и всего села стало чтение Хущином в актовом зале поэмы Пушкина «Евгений Онегин». Он знал это произведение наизусть, и декламировал его несколько вечеров по главам. Хущин явно обладал актерскими данными, которые, в сочетании с его красивым тембром голоса, делали чтение поэмы настоящим представлением. Вечера посещали не только ученики, но и взрослые. Хущин и сам был начинающим поэтом, и писал красивые стихи на дигорском диалекте осетинского языка.

Стремясь быть похожим на своего старшего друга, маленький Солтан тоже усердно учил русский язык, терпеливо занимался чистописанием и старался больше читать. Однажды он столкнулся в какой-то книге с непонятным выражением: «неизгладимое впечатление». Кто мог объяснить его смысл лучше, чем Хущин? Тот задумался на несколько секунд, в ответ на вопрос Солтана, а потом сказал: «Представь следы человека на песке на берегу реки. Волна набежит и смоев их, то есть “изгладит”. А теперь представь отпечатки геологических катастроф на гранитных скалах в наших горах. С момента их появления прошли тысячи лет. Сколько раз за это время скалы хлестали дожди, а следы так и не изгладились. Также происходит и в жизни людей: большинство повседневных событий быстро забывается. Их вытесняют заботы нового дня. Но наиболее важное, с чем сталкиваются люди, остается в памяти надолго, иногда – навсегда. Вот это и есть “неизгладимое впечатление”». Едва ли Хущин сознавал в тот момент, что выразил одну из самых важных мыслей, которые когда-либо услышал его младший друг.

С отличием закончив школу, Хущин поступил в педагогический институт в Пятигорске, конечно же на факультет русского языка и литературы, где также отлично учился. Он собирался вернуться в Чиколу, чтобы работать в школе и писать стихи. А пока, летом 1941-го года, по окончании второго курса он приехал домой на летние каникулы. 22-е июня было жарким, солнечным днем. Но как могильной плитой придавило чиколинцев страшное известие о начале войны. Солтан в тот же день встретил своего друга на улице, когда тот шел в военкомат, чтобы добровольцем отправиться на фронт. В его заявлении, написанном красивым, каллиграфическим почерком, было сказано: «В минуту смертельной опасности для нашей советской Родины хочу быть среди тех, кто первым встретит врага». На прощание он сказал: «Не переживай. Скоро увидимся. Вот только войну закончим». И он ушел к военкомату, вверх по улице, растворился в ярком, солнечном дне. Таким – молодым, статным парнем, полным самых благородных побуждений – Хущин и остался в памяти Солтана навсегда. В последнем своем письме родителям с фронта в 1943-м году он писал: «Не хочется умирать, хочется жить, вернуться домой, обнять вас, оказаться вновь в нашем прекрасном институте, писать стихи. Но пуще всего хочется увидеть нашу победу. По всему чувствую – она не далеко». Весной этого, переломного для хода войны года, комиссар стрелкового батальона Дзадзаев Хущин был сражен пулеметной очередью, когда поднимал бойцов в атаку под селом Георгиевское Краснодарского края.

Уже в преклонные годы, находясь в научной поездке в Великобританию, отец узнал историю легенды английских левых Джона Корнфорда (1915–1936), которая его очень тронула. Это был студент Кембриджского университета в 1930-х годах и доброволец английского батальона интернациональной бригады, воевавшей в Испании. В Кембридже он был одним из самых влиятельных членов социалистического клуба, насчитывавшего до 600 человек, и являвшегося, по-существу, ячейкой Британской коммунистической партии. Джон не только блестяще учился – он занимался историческими науками – но и был первоклассным спортсменом (брал призы на соревнованиях по академической гребле), и подававшим большие надежды начинающим поэтом. Он написал влиятельную в левых кругах работу «Борьба за власть в западной Европе», в которой с неожиданной для такого молодого человека глубиной проанализировал процесс подъема фашизма в ответ на кризис капитализма. Когда летом 1936-го года произошел фашистский мятеж в Испании, Джон немедленно отправился в эту страну, и добровольно вступил в республиканскую армию еще до того, как Коминтерн приступил к созданию интернациональной бригады. Проявив в боях невероятную храбрость, он стал одним из самых опытных и уважаемых бойцов английской роты, а затем и батальона интербригады. В полной мере неся все тяготы тяжелой войны, он продолжал сочинять трогательную лирику, а также стихи, отражавшие ужасы кровавого гражданского противостояния. В одном из писем своей матери, к которой он был очень привязан, Джон писал: «Когда я думаю о возможности своей смерти, то больше всего меня мучает мысль о том, какие страдания она принесет тебе. Но если бы ты только знала сколько прекрасных людей, гораздо лучших, чем я, гибнет здесь каждый день на моих глазах, ты бы поняла, что я не могу беречь себя даже ради тебя». Свой двадцать первый день рождения Корнфорд встретил на передовой. Его боевые друзья собрались в землянке, Джон читал свои стихи. Ему подарили двадцать один патрон, самый ценный дар в тех обстоятельствах. На следующий день он погиб от пули фашистского снайпера, пытаясь вытащить с поля боя тело, как оказалось, уже мертвого командира роты. Джон Корнфорд стал культовой фигурой для левых, а для более широких кругов – символом всего поколения антифашистской европейской молодежи.

Солтана Сафарбиевича поразило то, как многое объединяет этих двух людей, никогда не знавших друг друга: они были примерно одного возраста; оба принадлежали к лучшему типу коммуниста – преданного идее справедливости и готового пойти ради нее на самопожертвование; оба были начинающими, но подававшими большие надежды поэтами; оба добровольцами пошли на страшную войну; оба погибли, как герои. Солтан Сафарбиевич старался представить, какой могла бы быть их встреча? Ему казалось, что эти два человека нашли бы много общих тем для разговора и обязательно подружились бы.

Война

Добровольцев среди чиколинской молодежи летом 1941-го года было много. Поскольку Солтан Сафарбиевич хорошо успевал в школе по русскому языку и работал красивый почерк, то многие обращались к нему за помощью, чтобы он написал их заявление в военкомат. Он подготовил около дюжины таких бумаг. Каждая из них начиналась вышеприведенной фразой Хуцина. Но многие не знали

слово «година». Получив разъяснение, что это то же самое, что и слово «год», только выражено литературно, горячо одобряли такой речевой оборот. Всех этих ребят Солтан Сафарбиевич вспоминал в старости. Почти никто из них не вернулся домой. С грустью отец замечал, что последующие поколения будут считать людей, родившихся около 1920-го года менее талантливыми, чем они были на самом деле. Ведь они так и не осуществили те огромные и прекрасные планы на жизнь, которые были у каждого из них. Это, наверное, так. Но вряд ли кто-нибудь скажет, что это поколение не было великим.

Между тем надежды чиколинцев на то, что враг будет быстро разгромлен и скоро солдаты вернутся домой, быстро рассеялись. Пришли страшные известия о тяжелых поражениях Красной армии, мечты и гордости советского детства. Это было большим ударом для всех. Начался бесконечный поток похоронок. В одном доме за другим раздавался плач и открывались ворота⁴. Но, несмотря на все потрясения и потери, многие сельчане достойно исполнили свой солдатский долг.

Среди совершивших военные подвиги был и целый ряд представителей нашей фамилии. Отцу запомнилось, как чествовали Беберта Дзарасова, когда он вернулся в село в короткий отпуск после госпиталя. Страшным для нашей страны летом 1942 г., когда враг ворвался уже в Сталинград и глубоко вклинился в Северный Кавказ, он воевал в составе отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота. В неравном бою под Малгобеком (территория нынешней Чечни) Беберт подкрался к танку противника, который громил наши тылы, и сумел взрывом гранаты разорвать ему гусеницу. Однако немецкие танкисты пулеметной очередью тяжело ранили его. Впрочем, они заплатили за это сполна уже через несколько секунд, когда сами в отчаянии выскакивали из горящего танка. Им удавалось пробежать по нашей земле лишь несколько шагов, прежде чем пули наших бойцов превращали их в решето. В их тела продолжали палить и когда они уже были мертвы. Такой крайней была ярость этого боя, в котором моряки убивали и умирали, оспаривая победу у врага с невероятным ожесточением. Хотя Беберт получил несколько пулеметных пуль, но он выжил – видно сказалась крепкая крестьянская натура – и был отмечен боевой наградой. Дома его чествовали, как человека, прославившего фамилию. Отныне он занял свое почетное место в семейном пантеоне и о нем рассказывают детям.

А осенью 1942 г. фронт подкатил прямо к нашему селу. Вместе со старшими отец укрылся в кустарнике в окрестностях села, которое стало полем тяжелого боя. С ужасом чиколинцы слушали звуки близкого, жестокого боя и всем сердцем надеялись, что наши устоят. Прямо над сельчанами эскадрильи пикирующих бомбардировщиков «Фокке-Вульф 82» заходили в атаку на наши позиции. Это было зрелище страшное и, в то же время, завораживавшее каким-то жутким очарованием. Маленький Солтан переворачивался на спину и смотрел, как в осеннем небе немецкие стервятники один за другим как бы зависали на месте и, завалившись на одно крыло, стремительно падали вниз. Раздавался вой сирены, от которого кровь стыла в жилах и в груди замирало сердце, а потом ухо различало свист бомбы. Все тело ощущало, как от взрыва вздрагивала земля. К ночи все было кончено. Немцы одолели нашу оборону.

⁴ По осетинскому обычаю, если в доме кто-то умирал, то хозяйка открывала ворота. Это показывало, что в доме горе.

Одним из тяжелых воспоминаний отца был вид места боя через несколько дней, когда немцы убрали своих погибших, и туда можно было пойти. Наши окопы были буквально изрыты воронками от бомб и снарядов, повсюду были рассыпаны гильзы, стояла разбитая техника, валялось оружие и разное поврежденное военное имущество. На поле чернели сожженные немецкие танки. (Нашу оборону не прикрывали ни бронетехника, ни авиация). Но самым ужасным было огромное количество наших мертвых солдат, растерзанные тела которых лежали буквально на каждом метре. В последнем усилии скрючились руки. В предсмертном крике замерли рты. Открытые, неподвижные глаза навеки устремились в небо.

Так свершилось невозможное и еще недавно немыслимое – фашисты вошли в село, уничтожили советские символы, открыли комендатуру в здании райкома, а на видных местах повесили портреты Гитлера с надписью «Фюрер-освободитель». Полиции прошли по дворам, арестовывая советских активистов и членов их семей. В нашем доме расположился какой-то чин СС, а семья перебралась в подвал. Оккупация стала настоящей катастрофой, крушением мироздания для преданных советской власти комсомольцев вроде моего отца, которому было в то время 14-15 лет. Зато последовавшее вскоре – через два месяца – освобождение было для них равнозначно возвращению вселенской гармонии и смысла мира. Отец плакал, когда по дороге, ведущей через наше село, шла на Запад колонна советских войск. Он не мог насмотреться на забрызганных грязью пехотинцев, месивших зимнюю жижу, на бесконечно буксовавшие наши полуторки, на тридцатьчетверки с такой родной, скошенной, башенной броней. А где же был враг, еще недавно так гордо шагавший по нашей земле? Рассеялся, как дым, словно и не было его никогда. Вообще, его переживания в этот момент можно сравнить только с религиозным возрождением к новой жизни или с процессом духовной смерти и рождения заново, как их описал психолог Станислав Гроф⁵.

Когда эйфория от освобождения прошла, пришлось испытать всю суровость условий военного тыла. Жизнь была тяжелой, село было разорено войной, вернулся голод. У отца в старости слезы подступали к глазам, когда он рассказывал, как у его мачехи Таужан опухали ноги. Она работала в колхозе, где денег не платили, но на обед давали небольшую порцию кукурузной каши на воде. Таужан не съедала свою долю, а несла ее домой, и делила между детьми. Хотя отец и его младшая сестра не были для нее родными, но никогда не чувствовали себя хоть немного обойденными. Когда старшие дети сами стали требовать, чтобы Таужан съедала колхозный обед, она согласилась только пить воду, на которой варили кукурузную крупу. Свою порцию каши она все равно приносила детям нетронутой. В своем детстве я застал Таужан, которая уже доживала свой трудный век. Время и тяжелые испытания избороздили морщинами ее лицо. Но ничто не могло ожесточить ее сердце, которое по-прежнему излучало доброту и заботу о близких.

С окончанием войны сельчане торжественно встречали фронтовиков и горько оплакивали погибших. Жизнь была трудной. Война забрала лучших, и многих из тех, кто блистал на школьных вечерах, и подавал большие надежды, не досчитались. Довоенный подъем веры в будущее и энтузиазм в учебе уже не вернулись в прежней степени. То, что раньше воспринималось как радость и праздник, теперь становилось обязанностью. Но для отца тот опыт был настолько формирующим,

⁵ См., например, (Гроф, 2003).

что после окончания школы он не представлял для себя другого будущего, кроме продолжения учебы. Сельское общество поддержало его на этом пути всем, чем могло. Узнав, что Солтан собирается в Москву поступать в институт, начальник милиции сразу выдал ему паспорт и выписал необходимые бумаги. Председатель колхоза лично и по своей инициативе отпустил мальчику полтора килограмма муки. Она ценилась на вес золота, и это было самое большое благо в распоряжении колхозных властей. Из этой муки бабушка напекла внуку лепешек в дорогу. Она же сшила ему традиционные осетинские чувяки из кожи, т.к. обуви промышленного производства не было. Так село проводило отца в Москву, где ему суждено было стать доктором наук, профессором и заведующим кафедрой, а затем и передать мне свои представления о науке и учебе, как главной ценности.

Опыт детства и общественные взгляды

Опыт детства Солтана Сафарбиевича – это опыт крестьянской общины. Он сформировал его отношение к проблемам развития общества. Солтан Сафарбиевич очень любил историю, постоянно читал книги на эту тему и размышлял об этой области знания. В центре его интересов была русская революция 1917-го года, которую он понимал, как Великую крестьянскую революцию, изменившую ход развития страны, и оказавшую большое влияние на ход мировой истории. Он полагал, что крестьянство восприняло капитализм, как враждебную внешнюю силу, вторгшуюся в традиционный уклад жизни, чтобы уничтожить его. По его мнению, система частной эксплуатации труда глубоко противоречила общинным, коллективистским ценностям крестьянства. Этим и был обусловлен массовый порыв народов России построить новое общество на началах коллективизма. Но революция не была просто попыткой вернуться к традиционному укладу жизни, поколебленному капитализмом. Для нее характерно стремление масс соединить эти ценности с плодами европейского просвещения. Этим и определялось особое значение образования в сознании советских людей. Созидательный потенциал крестьянства, овладевавшего знаниями, воплотился в огромных экономических и культурных достижениях советской эпохи.

Однако Солтан Сафарбиевич не был апологетом советского строя. Он считал главной трагедией советской истории перерождение революции, пытавшейся утвердить свободу для простых людей, в тоталитарную систему власти партийной и государственной бюрократии над народом. Советское общество Солтан Сафарбиевич расценивал как продукт глубокого конфликта между демократическим и созидательным потенциалом революции и разрушительным началом тоталитаризма. Эти две стороны нашей жизни, по его мнению, находились в непрерывном противоборстве, что и определяло динамику советской истории. Истоки обоих этих тенденций Солтан Сафарбиевич видел в общинном укладе жизни и ценностей крестьянства, которые, с одной стороны, характеризуются коллективизмом и взаимопомощью, но с другой – недостатком понимания прав и свобод индивида. Именно это последнее обстоятельство привело к тому, что партийная и государственная бюрократия не удовлетворилась ролью слуги простых людей, как задумывали революционеры, а стала их деспотичным господином, а иногда и жестоким палачом. Глубокий конфликт советского общества разрешился, как известно, крахом СССР и реставрацией капитализма. Солтан Сафарбиевич понимал этот процесс, как откат нашей истории назад, как ее глубокий регресс.

Впрочем, в 1990-е годы у него была надежда на то, что страна, отвергшая тоталитаризм, но и испытавшая шок радикальных рыночных реформ, выберет социал-демократическую модель развития⁶. Он представлял ее как своеобразное сочетание экономической модели «демократического социализма» и политических свобод, которые отстаивал «еврокоммунизм». Как известно, концепция «демократического социализма» левой социал-демократии послевоенной Европы предполагала национализацию крупных банков и промышленных корпораций при сохранении частного среднего и мелкого бизнеса с последующим введением национального планирования. Переход к подобной системе был заблокирован «планом Маршалла», для чего он и продвигался Соединенными Штатами. Синтез левой социал-демократии с еврокоммунизмом, по мнению Солтана Сафарбиевича, мог бы обеспечить России «третий путь» между крайностями всевластия бюрократии и произвола частного собственника. Такая модель казалась отцу органичным сочетанием коллективистских ценностей и индивидуальных свобод. Ему представлялось, что такой выбор был бы естественным результатом нашего исторического опыта. Как известно, этим надеждам не было суждено осуществиться.

Эти взгляды на развитие общества определили и позиции Солтана Сафарбиевича в области экономического мировоззрения. Он безоговорочно отождествлял себя с Цаголовской школой политической экономии МГУ.

Экономическое мировоззрение

Самым ценным в наследии школы Солтан Сафарбиевич считал обобщение метода «Капитала» Маркса и попытку создать систему понятий политической экономии, которая охватывала как докапиталистические способы производства, так и капитализм, и феномен советской экономики. Методологический ключ к построению такой всеохватывающей теории Солтан Сафарбиевич видел в разработанном Н.А. Цаговым разграничении исходного, основного и производных экономических отношений. В самом деле, первое и второе соотносятся как форма и содержание, что и позволяет выделить и сравнить наиболее характерное в каждой экономической системе. Как известно, вопрос об исходном отношении в «социалистическом» производстве вызвал большие дискуссии в среде советских экономистов. Солтан Сафарбиевич придерживался в этом споре позиции цаголовской кафедры политической экономии МГУ. Как и большинство его коллег он полагал, что специфику плановой экономики отражает планомерность, понимаемая как постоянно поддерживаемая пропорциональность. Но в его трактовке этого вопроса была существенная особенность.

Солтан Сафарбиевич считал, что планомерность не может быть обеспечена соблюдением одного только принципа централизма в принятии экономических решений. Он был убежден, что утверждение чрезмерной степени централизма способно породить диспропорции экономического развития точно так же, как и неограниченная рыночная стихия. Публично он ссыался на то, что объем информации, которую необходимо переработать для принятия оптимальных решений, может превышать возможность центральных органов управления. В частных беседах он делал акцент на том, что нельзя было сказать открыто в советские времена: «Неподконтрольная бюрократия склонна исходить в своих решениях не из

⁶ Российской модели социал-демократии посвящена книга: (Дзарасов, 1994).

“народнохозяйственной оптимальности”, а творить произвол, зачастую исходя из своих частных интересов». (Нетрудно увидеть в этой мысли отголоски чиколинского, детского опыта). В качестве последних выступали карьера, влияние, привилегии. Например, министерства и ведомства в советской системе боролись за выделение максимума ресурсов, что нарушало пропорциональность их распределения между отраслями и предприятиями. Солтан Сафарбиевич считал, что есть и потенциально очень весомый противовес подобным злоупотреблениям. Это – определенная самостоятельность советских предприятий. Таким образом, планомерность по Солтану Сафарбиевичу достигается диалектическим сочетанием двух противоречивых начал: централизма хозяйственной жизни и самостоятельности предприятий⁷.

Конечно, остается важнейший вопрос о том, какие хозяйственные функции должны быть централизованы, а какие оставлены во власти предприятий? Солтан Сафарбиевич полагал, что теоретически эта проблема может быть решена только в самом общем виде: центральные органы должны обеспечивать соблюдение основных пропорций экономики. Этим задаются общие рамки деятельности предприятий и снижается неопределенность хозяйственной жизни. В этих пределах предприятия должны принимать самостоятельные решения. В более конкретном виде сочетание централизма и самостоятельности может быть достигнуто только на основе эмпирического опыта, т.е. самой хозяйственной практики. Более того, оптимальное соотношение двух начал не может быть установлено раз и навсегда. Оно должно меняться на разных этапах исторического развития. Важным историческим прецедентом в этом отношении Солтан Сафарбиевич считал опыт советского НЭПа 1920-х годов. Как известно, в этой модели экономики не только взаимодействовали государственный и рыночный сектора экономики, но и сами государственные предприятия функционировали на рыночной основе.

В последние годы своей жизни Солтан Сафарбиевич много размышлял о будущем отечественной экономической науки. Он полагал, что доминирование неоклассического мэйнстрима, утвердившееся в России в начале 1990-х годов, не отвечает ни потребностям страны, ни отечественной традиции экономического мышления. Российская традиция хозяйственной мысли, по его мнению, была связана с наследием классической школы. Именно к ней принадлежала советская экономическая наука. Централизованное планирование также осуществляло идеи марксизма, принадлежавшего к классической школе. Неоклассика исповедует позитивизм, как основу своей методологии, и развивает функциональный анализ хозяйственных процессов. Советская экономическая наука, основывалась на диалектической логике, и исследовала социальные аспекты экономики. Таким образом, методологический код и предмет анализа неоклассики глубоко противоречат отечественной традиции. Впрочем, Солтан Сафарбиевич полагал, что советская экономическая наука страдала большими изъянами, и ее возрождение в буквальном виде нецелесообразно. Главным пороком советского догматизма в хозяйственной области он считал отсутствие исследования противоречивой роли и собственных интересов партийно-государственной бюрократии, которые подрывали эффективность плановой системы. Средство обновления отечественной науки Солтан Сафарбиевич видел в синтезе советской традиции с передовыми достижениями

⁷ Эти взгляды отражены в книге: (Дзарасов, 1969).

мировой экономической мысли. К ним он относил современные школы, продолжающие развивать наследие классической политической экономии.

Главным течением зарубежной экономической мысли, обладающим большим потенциалом в российских условиях, Солтан Сафарбиевич считал современное посткейнсианство. Оно выдвинуло многих ярких представителей, таких как: Джоан Робинсон, Михаил Калецкий, Николас Калдор, Джеффри Харкорт, Альфред Эйхнер и многие другие. Как известно, Дж. М. Кейнс (1883–1946) отверг неоклассическую идею о том, что капиталистическая экономика обладает встроенным механизмом саморегуляции. Он считал, что эта система, предоставленная своим собственным силам, отклоняется от равновесия. Именно поэтому и возникает объективная необходимость в государственном вмешательстве в хозяйственную жизнь. В послевоенный период на Западе сложился т.н. «неоклассический синтез», интегрировавший отдельные идеи Кейнса в неоклассический подход. Согласно этому взгляду, управление совокупным спросом посредством фискальной и кредитно-денежной политики создает условия для саморегуляции капитализма. Таким образом, основной тезис неоклассики был восстановлен в правах, а наследие Кейнса лишено его главного тезиса. Посткейнсианство, противостоит неоклассическому синтезу, развивая наследие Дж. М. Кейнса во всей его полноте⁸. Этим оно и привлекло внимание Солтана Сафарбиевича.

Он особенно ценил наследие М. Калецкого (1899–1970)⁹. Этот польский экономист стал профессором Оксфордского университета, работал в комиссии ООН по развитию, а затем возглавил школу планирования в Варшаве. Таким образом, это, по-видимому, был единственный специалист из советского блока, признанный на Западе. В своих исследованиях он вдохновлялся наследием Карла Маркса, Михаила Туган-Барановского и Розы Люксембург. Калецкий пришел к идеям, сформулированным Кейнсом, независимо и раньше него, отталкиваясь от схем воспроизводства Маркса. Уникальным достижением этого яркого интеллектуала было то, что он создал оригинальные теории экономического роста развитых капиталистических стран, развивающихся государств и плановых экономик. Разрабатывал он и теории фирмы, ценообразования, инвестиций и т.д. Очевидно, что идеи Калецкого хорошо совместимы с советским наследием, и подходят для его критической переоценки.

Солтан Сафарбиевич особенно заинтересовался т.н. «Кембриджской дискуссией по теории капитала», которая была инициирована Джоан Робинсон, и проходила между Кембриджским университетом Великобритании и Гарвардским университетом США в 1960-е–1970-е годы¹⁰. По иронии судьбы американский Гарвард находится в небольшом городке, который также называется Кембридж в честь английского города. Вот почему данную дискуссию часто именуют «дискуссией двух Кембриджей». Можно сказать, что это была идейная борьба посткейнсианства (английский Кембридж) и неоклассического синтеза (американский Кембридж). Два лагеря возглавляли соответственно Джоан Робинсон (1903–1983) и Поль Самуэльсон (1915–2009). Дебаты охватили базовые проблемы экономической науки. Как это часто бывает при столкновении разных мировоззрений, в итоге обе стороны остались при своих позициях. Однако Солтан Сафарбиевич считал, что это идейное противобор-

⁸ См. замечательный очерк зарождения и развития посткейнсианства в книге: (Rosenoff, 2009).

⁹ См., например, основную работу М. Калецкого о капиталистической экономике: (Kalecki, 1971).

¹⁰ Общий очерк дискуссии см. в книге: (Harcourt, 1972).

ство, в котором участвовали лучшие силы с двух сторон, в сжатом виде представило основные убеждения и аргументы противостоящих школ. Дискуссия имела определенную логику. Демонстрация несостоятельности неоклассического понимания стоимости капитала, как его предельного продукта, подрывала обоснованность теории капитала этой школы, а, следовательно, и основанной на последней теории экономического роста. Солтан Сафарбиевич находил, что эта логика дискуссии соответствует методологии «восхождения от абстрактного к конкретному» в формулировке Цаголовской школы. В терминах последней, споры явно сосредоточились на исходном понятии (теория стоимости) и основном (теория капитала), а теория экономического роста трактовалась как производная от первых двух¹¹.

Солтан Сафарбиевич очень поддерживал идею канадского посткейнсианца Марка Лавуа, который считал «посткейнсианство» неудачным термином. Он полагал, что надо стремиться к формированию «постклассического» синтеза, противостоящего неоклассическому¹². Его основу должно составить целостное изложение основных идей тех школ экономической науки, которые продолжают наследие классической школы политической экономии: современного марксизма, посткейнсианства, старого институционализма, французского дирижизма, сраффианства и некоторых других. Солтан Сафарбиевич полагал, что эта идея очень плодотворна для отечественной экономической науки. Он считал, что западным школам в рамках постклассического синтеза не достает идеи планомерности, тогда как российская мысль выиграет от теории современного капитализма западных коллег. Методология Цаголовской школы, по мнению Солтана Сафарбиевича, потенциально может сыграть важную роль идейной нити, которая связала бы упомянутые теоретические модели в единую, логически непротиворечивую и эмпирически обоснованную систему понятий.

Заключение

В заключение следует отметить, что ценности, привитые ему в детстве в советской деревне, определили весь жизненный путь и мировоззрение Солтана Сафарбиевича. Коллективизму, как главной черте общинной психологии крестьянства, импонировал социалистический общественный идеал. Это обусловило победу русской революции. Однако непонимание прав и свобод индивида, так же присущее нашему крестьянству, создало возможность перерождения революции в тоталитарную власть бюрократии. Такое понимание величия и, в то же время, трагедии советского исторического опыта определило научную деятельность Солтана Сафарбиевича. Она была посвящена поиску «среднего пути» между произволом бюрократии и частной собственности.

ЛИТЕРАТУРА/ REFERENCES

Гроф С., Гроф К. Неистовый поиск себя. Руководство по личностному росту через кризис трансформации. М.: Изд-во К. Кравчука, 2003. – 347 с.

Дзарасов С.С. Экономические методы управления. М.: Издательство Московского университета, 1969. – 261 с.

¹¹ Эти проблемы подробно рассмотрены в книге: (Дзарасов, 2004).

¹² См. введение в книгу: (Lavoie, 1994).

Дзарасов С.С. Российский путь: либерализм или социал-демократизм? М.: РГГУ, 1994. – 335 с.

Дзарасов С.С. (под ред.). Теория капитала и экономического роста. М.: Московский государственный университет, 2004. – 400 с.

Carr E. What is history? The George Macaulay Trevelyan lectures delivered at the University of Cambridge January-March 1961. New York: Vintage Books. A Division of Random House, 1961. – 186 p.

Harcourt G.C. Some Cambridge conroverscies in the theory of capital. Cambridge, London, N.Y.: Cambridge University Press, 1972. – 281 p.

Kalecki M. Selected essays on the dynamics of the capitalist economy. Cambridge: Cambridge University Press, 1971. – VII, 193 p.

Lavoie M. Foundations of Post-Keynesian economic analysis. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 1994. – 480 p.

Rosenoff Th. Economics in the long run: New Deal theorists and their legacies. 1933–1993. Brooks Hall, NC: The University of North Carolina Press, 2009. – 240 p.

Информация об авторе

Дзарасов Руслан Солтанович – доктор экономических наук, профессор кафедры политической экономики и истории экономической науки РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия. (E-mail: dzarasovr@gmail.com) (elibrary AuthorID: 157370) (ORCID: 0000-0003-0447-0352)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author

Ruslan S. Dzarasov – Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Political Economy and History of Economics at the G.V. Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia.

(E-mail: dzarasovr@gmail.com) (elibrary AuthorID: 157370) (ORCID: 0000-0003-0447-0352)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 22.06.2025; одобрена после рецензирования: 12.07.2025; принята к публикации: 22.07.2025.